

BOBURIYLAR DAVRIDA NAVRO‘Z BAYRAMI

Mo‘minov Ziyovuddin Bakirjon o‘g‘li

o‘qituvchi, TIPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230751>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Boburiylar davrida Navro‘zning ahamiyati va hukumdorlarning bu bayramni nishonlashi, navruz bayramining tarixi haqida qisqacha ilmiy ma‘lumotlar berilgan. Uch asrdan ziyod barqaror turgan bu davlat aholisi bir necha yuz millat va o‘nlab din vakillaridan iborat bo‘lsada Navro‘z bayramini barchasi birdek katta tantanalar bilan kutib olishgan. Sababi Navro‘z kunlari boburiy podshohlar mamlakat aholisiga ularning dini, millati va qanday tabaqa (kasta) larga mansub bo‘lishidan qat‘i nazar qator qulay sharoitlar yaratilgan. Dam olish, ba‘zi soliqlardan voz kechilishi, mahbuslarning ozodlikka chiqarilishi kabi tadbirlar qo‘llanilgan.

Kalit so‘zlar: "Temur tuzuklari", "Jahongirnomi", Boburiylar davlati, Navro‘z, Zahiriddin Muhammad Bobur, Avrangzeb, O‘rta Osiyo, Eron va Afg‘oniston, Hindiston.

Fors tilida "yangi kun" ma'nosini anglatuvchi va Osiyodan Bolqon davlatlarigacha bo‘lgan juda keng hududda qadimdan mavjud bo‘lgan Navro‘z bahor kelishining ramzi sifatida turli marosimlar bilan nishonlanadi. Boburiylar davlatida ham navro‘z mayrami keng nishonlangan. Bu bayramda sayllar va musobaqalar ko‘p o‘tkazilgan.

Z.M. Bobur Ramazon bayrami va Navro‘zning bir-biriga yaqin sanalarga to‘g‘ri kelishini quyida g‘azal bilan ifodalaydi.

*"Yangi oy va yorning yuzini ko‘rgan xalq quvonch bilan bayram qiladi;
Sendan va qoshingdan ayrilgan men uchun bayram o‘ylab faqat g‘am bor...
Ey Bobur, (yoring) yuzining Navro‘zini va visoling bayramini g‘animat bil;
Yuzta Navro‘z va bayram bo‘lsa ham, bundan yaxshisi bo‘lmaydi”¹.*

Navro‘z bayrami tarixi haqida Navro‘z (Navruz) bayrami fors-tojik va turkiy xalqlarning qadimiy bayramlaridan biridir. Bu bayram 21-mart kuni nishonlanib, aynan kun va tun teng bo‘lgan paytga mos keladi. Tarixiy manbalarda keltirilishicha va olimlarimiz fikriga ko‘ra, Navro‘zning shakllanish davri - eng qadimgi zamonlardan „zardushtiylik“ning paydo bo‘lishigacha davom etgan asrlarni o‘z ichiga olgan ekan. Navro‘z so‘zi fors-tojik tilidan olingan bo‘lib "Yangi kun" degan ma'noni bildiradi. Qadim-qadimdan Navro‘z xolis niyatli kishilarning sevimli ayyomi bo‘lib kelgan. O‘sha kunlarda hatto urush-janjallar ham to‘xtalgan, gina-qudratlar kechirib yuborilgan. Shohlar el ichidan eng munosib kishilarni taqdirlashgan, ayrim mahbuslarning gunohidan o‘tishgan.

YUNESKO e‘lon qilishicha, Navro‘z muhim oilaviy an'anadir va bu bayramda pishiriladigan taomlar tozalik, farovonlik va boylikni ifoda etadi.

BMTning maorif, fan va madaniyat tashkiloti – YUNESKO Navro‘zni Insoniyatning nomoddiy madaniy merosi ro‘yxatiga kiritgan, bu bayram turli tillarda Nawrouz, Novruz,

¹ Захириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси (қайта ишланган иккинчи нашр) /Таҳрир хайъати: А.Қаюмов ва бошқ. Бош муҳаррир: А.Аъзамов. – Т.: «Sharq» НМАК Бош таҳририяти, 2017. – 635 б

Nowrouz, Nowrouz, Nawrouz, Nauryz, Nooruz, Nowruz, Navruz, Nevruz, Nowruz, Navruz deb nomlangan.

Navro‘z bayramining qachon vujudga kelgani haqida bizgacha yetib kelgan qadimiy manbalardan shu narsa ko‘rinadiki, u O‘rta Osiyo, Eron va Afg‘onistonda Ahamoniylar davrida (miloddan avvalgi VI asrlarda) keng tarqalgan.

Shu ma'noda Navro‘zning tarixini 25–30 asrga ega deb taxmin qilish mumkin. Eng qadimgi yozma manbalardan biri – zardo‘shiylikning muqaddas kitobi “Avesto”da (mil. av. IX asrdan VI asr boshlari) ham Navro‘z haqida fikrlar bildirilgan. Unga ko‘ra, bahor qaytishi yaxshilikning yovuzlik ustidan g‘alabasini anglatgan. Navro‘zning tarixiy ildizlari borasida juda ko‘plab manbalarda ma‘lumotlar uchraydi. Xususan, Avesto, Abulqosim Firdavsiyning “Shohnoma”, Tabariyning “Tarixi Tabariy”, Abu Rayhon Beruniyning “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”, “Tafhim”, “Qonuni Mas‘udiy”, Mas‘udiyning “Muruj az-zahab”, Umar Xayyomning “Navro‘znoma”, Muhammad Husayn Burhonning “Forsnoma”, Hofizi Abruning “Zubdat-at-tavorix”, Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy”, “Xazoyin ul-maoniy”, asarlarida bayram va uning tarixiga oid qaydlar mavjud.

«Navro‘z» iborasi asli forscha so‘z bo‘lib, «Yangi kun» degan ma'noni ifodalaydi. Navro‘z olovga sig‘inuvchi majusiylarning eng katta va mashhur bayramlaridan biri hisoblanadi. Navro‘z forscha shamsiy yilning boshi bo‘lib Ozar oyining o‘n to‘rtinchi kuniga to‘g‘ri keladi va yana besh kun davom etadi. Milodiy yilning esa yigirma birinchi martiga to‘g‘ri keladi. Navro‘z bayramining paydo bo‘lishi Abulqosim Firdavsiyning «Shohnoma» asaridagi yarim afsonaviy shoh Jamshid nomi bilan bog‘liq bo‘lgan, ya'ni Jamshid podshohlik taxtiga o‘tirgan kun Navro‘z deb atalgan ekan. Umuman olganda, bu to‘g‘risida rivoyatlar ko‘p.

Temuriylar davrida Navro‘z eng ulug‘ va eng aziz, insonlarga cheksiz quvonch ulashuvchi bayram sifatida nishonlangan. Alisher Navoiy ham o‘z asarlarida “Har tuning qadr o‘lubon, har kuning o‘lsun Navro‘z”, deb bejiz bu kunni alohida yod etmagan.

Alisher Navoiy „Tarixi mulki ajam“(Ajam shohlari tarixi) asarida Jamshidning buyuk kashfiyotlari so‘ngida ulug‘ Navro‘z ixtiro qilinganligini bayon qiladi. Navoiy yozishicha: «Jamshid „Chihil minor“ nomli odamzod ko‘rmagan va aql bovar qilmaydigan baland bino qurib... „bu imorat tugandi, olam salomin va ashrov va ahbarin yig‘ib, anda azim jashn qildi. Ul vaqtkim, quyosh nuqta e‘tiqodli rabiyg‘a taqvil qilib erdi ul binoda taxt ustiga o‘ltirib, adolat sayt va sadosin olamg‘a muntashir qildi va ul kunining otin navro‘z qo‘ydi“.

Insoniyat olamida har bir bayram alohida tantana va xushchaqchalik bilan kutib olinadi. Har bir millat va xalqlarning o‘z urf odatlari va bayramlari mavjud. Musulmonlar uchun navro‘z bayrami eng ulug‘ va katta bayramlardan biri sanaladi. Bahor va o‘yg‘onish kuni, hijriy yil hisobida yangi yilning birinchi kuni Navro‘z dunyo sahnasidagi eng yirik imperiyalardan biri hisoblangan boburiylar davlatida keng nishonlangan. Buyuk sarkarda Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530) tomonidan asos solingan qudratli mamlakat sarhadlari Badaxshondan tortib Hind tog‘larigacha bo‘lgan ulkan hududni qamrab olgan. Uch asrdan ziyod barqaror turgan bu davlat aholisi bir necha yuz millat va o‘nlab din vakillaridan iborat bo‘lsada Navro‘z bayramini barchasi birdek katta tantanalalar bilan kutib olishgan. Sababi Navro‘z kunlari boburiy podshohlar mamlakat aholisiga ularning dini, millati va qanday tabaqa (kasta) larga mansub bo‘lishidan qat‘i nazar qator qulay sharoitlar yaratilgan. Dam olish, ba‘zi soliqlardan voz kechilishi, mahbuslarning ozodlikka chiqarilishi kabi tadbirlar qo‘llanilgan.

“Boburnoma” asarida Navro‘z bayrami haqida aniq va ma'lumotlar mavjud emas, lekin “Boburnoma”da Bobur tabiatning uyg‘onishi, bahor manzaralari va bu faslning

odamlar hayotidagi o'rnini tasvirlaydi. Navro'z bahor bilan bog'liq bayram bo'lib, Boburning tasvirlari bu mavzuga bilvosita aloqador deb qaralsa bo'ladi. "Farg'ona viloyati bahorda juda chiroyli bo'ladi. Gullar ochilib, yashil rang. Havo sallqin va yoqimli edi."deya tariflaydi o'zing shoh asarida.²

Bobur Kobulni zabt etganidan ko'p o'tmay Hindiston sari qo'shin tortgan. Ko'hi Sulaymon tog'i etagidagi Gumal daryosi bo'yida ekanidan navro'z kirib keladi. Bu navro'z bayrami muqaddas iyd bayramining bir paytda to'g'ri kelib qolganidan ilhomlangan Bobur sevikli yor ayrilig'idan bayram ham g'amli ekani, ishq tufayli buzilgan ko'ngliga pandu nasihatlar malham bo'lolmasligini qalamga olib ajoyib bir azal bitgan. O'sha g'azalning oxirgi bayti shunday tugagan: Yuzi navro'ziyu vasli iydin Bobur g'animat tut, Ki mundin yaxshi bo'lmas bo'lsa yuz navro'z bayramlar. Tarixiy manbalarga ko'ra, Boburning sevimli malikasi Mohim begim Hindistonda hozirgi kunda juda ommaviylashgan bozorlarni bezatish odatini Navro'z bayramida boshlab bergan. Boburning qizi malika Gulbadan begimning "Humoyunnoma" asarida guvohlik berishicha Navro'z bayrami yuzlab temuriyzoda malikalarning diydorlashuvi va bir ulkan dasturxon boshida yig'ilishlariga ham imkon yaratgan. Bobur o'zining shoh asari "Boburnoma" ning boblarini ma'lum bir yilning voqealari tartibida bayon etgan.

Boburiylarda Navro'zning nishonlanishi Z.M.Boburning vorislari tomonidan ham davom ettirildi. Humoyun 1544-yilda Navro'zni Hirot shahrida Safaviylarning Hirot hukumdori bilan birga kutdi. Albatta, bu yerda Humoyunning Safaviylardan olgan siyosiy yordamining ta'sirini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Navro'zning Boburiylar davlatida ananaviy bayram sifatida Akbarshoh davri keng targ'ib qilindi. Bundan tashqari, Akbarshoh zamonida Navro'zning nishonlanish muddati o'n to'qqiz kunga yetgani ma'lumdir. Shuni takidlash kerakki ayrim vaqtlarda Boburiylar davlatida Eron ananalari asosida navro'z bayrami nishonlangan. Buni tarixchilar Boburiy hukumdorlarga Eron davlati hokimiyatga kelishga bergan yordamlari sifatida baholaydi. Bundan tashqari Boburiy shahzodalarni tarbiyasida eroniy amaldorlar ta'sirida bo'lgan. Navro'z bahor tengkunligi (21-mart) bilan boshlanib, bir necha kun davom etardi. Saroyda maxsus marosimlar o'tkazilib, ularda musiqa, raqs va she'rxonlik bo'lib o'tardi. Akbarning "Din-i Ilahi" g'oyalari ta'sirida Navro'z diniy chegaralaridan xoli bayram sifatida nishonlanardi. Hindu, musulmon va boshqa jamoalar bu bayramda birlashardi.

Uning chevarasi Jahongir podshoh (1605-1627 hukmronlik yillari) navro'z bayramlarining birida Mehrniso ismli bir beva ayolni ko'rib sevib qolgan. 34 yoshli bu ayol Jahongir podshoh nikohiga o'tganidan so'ng Nur Mahal nisbasini olib mamlakatdagi eng yuqori darajadagi shaxsga aylangan. Oradan besh yil o'tgach, aynan navro'z bayramida podshoh uni Nur Jahon deb atashlariga buyruq bergan. Jahongir podshoh ham ulug' bobosiga taqlid qilib "Jahongirnama" (Tuzuki Jahongiriy) nomli asar bitgan va unda taxtga o'tirganidan boshlab sodir bo'lgan tarixiy voqealarni qalamga olgan. Har bir yildagi navro'z bayramini alohida ta'riflab o'tgan. Masalan u taxtga o'tirganining 12 yili boshlanishini shunday ifodalaydi: «Dushanba kuni bir ghariyda rabi' ul-avval oyining o'n ikkisida (1617 yil, 20 mart-B.Y.) quyosh baliq turkumidan qo'y turkumiga o'tdi. O'sha saodatli damda men yana taxtga o'tirdim. Buyruq berdimki, odatdagidek devoni xos va devoni omni bezagaylar. Davlatning barcha amir va arkonlari qabulimda hozir bo'ldilar. Ammo Sulton Xurram yo'q edi, vaholanki u har yili hozir bo'lar edi.. ». Jahongirning ma'lumot berishicha Navro'z bayramida poytaxtdan uzoqda bo'lgan shahzoda Xurram (Shoh Jahon) shunday ajoyib kunda o'zining saroyda emasligidan hijolat tortgan: "O'sha kuni, ya'ni farvardin oyining birinchi tarixi, 12 yilda (1617 yil 21 mart) Sulton Xurramning arzdoshti yetib keldiki,

² Бобур, Захириддин Мухаммад. Бобурнома. – Т.: Юлдузча, 1989. – 89 б

navro‘z bayrami dastur tartibi asosida nishonlanmoqda, vaholanki navro‘z bayrami safar va o‘rmonli joydagi harbiy yurish paytiga to‘g‘ri kelgani sababli (bayram) munosabati bilan sovg‘alar nazardan o‘tkazilmoqda. Afsuski u ishtirok etolmayaptiki uni kechirsam”. Shahzoda otasiga xat jo‘natib shunday ulug‘ kunda boshqa amirlar qatori podshohga sovg‘alar peshkash qilolmaganidan afsuslanmoqda. Boburiylar podshohligida navro‘z bayrami o‘n yetti o‘n sakkiz kun davom etgan. Har kuni saroy ayonlaridan biri podshohni uyiga taklif etib qimmatli sovg‘alar taqdim etgan. Podshoh ulardan o‘ziga yoqqanini tanlab olib qolganlarini xonadon sohibi yo atfidagi boshqa amaldorlarga tortiq qilgan. Bunday ziyofatlarda chet ellik elchilar ham podshohning hamrohi bo‘lgan. Yuzlab fillar, otlar, qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan oltin xanjar va kiyim kechaklar boburiylar davlatining qudrati va saroy amaldorlarining podshohga yuksak hurmati isboti sanalgan. Oddiy xalq navro‘z kunlarida uyushtirilgan turli sayl va tamoshalardan bahramand bo‘lgan. Jahongir Navro‘zda maxsus saroyda tantanalar o‘tkazardi. U bayramni tabiatga bo‘lgan muhabbati bilan bog‘lab, bog‘larda va daryo bo‘ylarida sayr qilishni yaxshi ko‘radi. Saroyda musiqa, raqs, she‘r o‘qish; xalq orasida bog‘larda sayr, olovdan sakrash va maxsus taomlar (sumalak, halim) tayyorlash.

Navruz bayramlarida saroyning bezatilishi, o‘yin-kulgilar uyushtirilishi, Akbarshoh ishlab chiqarilgan bayram modelining davomi desak ham bo‘ladi. Jahongirning “Tuzuk”i Boburiylar davrida Navro‘zning ahamiyatini eng yaxshi aks ettiruvchi manbalardan biridir. Boburiylarning yil hisobi ham Navro‘z bilan boshlangan³.

Hindistonda musulmonlarning yilni 10-martda boshlanishi ham Navro‘zga ishora qiladi. Mart oyining kunlariga to‘g‘ri keladigan bayramlarda Navro‘z bayrami Boburiylar tomonidan o‘n to‘qqiz kun nishonlanardi⁴. Jahongir noma asarida yozilishicha: Bayramning birinchi kundan oxirgi kunigacha xalqning o‘yin -kulgi bilan shug‘ullangani qayd etiladi⁵. Jahongir podshoh o‘zini eng suyuqli rafiqasi Mexrinso(Nur mahal) ham navruz bayramida ilk marotaba uchratgan.

1611 yilning navruz bayrami nishonlanayotgan kunlarning birida xaram axli uchun tashkil kilingan savdo rastalaridan birida Jaxongirshox Mexrinisoni kurib, unga oshiku beqaror bulib qoladi va usha zaxotiyok unga uylanishga qaror kiladi.

Mart oyining oxirida tuy tantanalari bulib o‘tadi. Yangi malikaga e’tiodi yuksak bulgan Jaxongirshox ko‘p utmay uni dastlab«Nur maxal», keyinrok esa «Nur Jaxon» degan nom bilan atay boshlaydi.

Bayram marosimlarida har xil qo‘shiqchilar, raqqoslar va sportchilar ishtirok etgan.

Bundan tashqari, yirik shaharlarda Navro‘z bayramlarida xalq bozorlari va jamoat binolarining hashamatlijoylari, uy kirish qismlarini oqlaganlar va tamirlagan.

Boburiy hukumdor Jahongir ham Navro‘z bayrami nishonlagan davrda taxtga o‘tirgan.

Bundan tashqari, Jahongir o‘z asarining ko‘p joylarida Navro‘z bayramlari haqida ko‘plab ma‘lumot bergan.

Bayramlarda odat tusiga kirgan yana bir amaliyot podshohga sovg‘alar taqdim etish hisoblanadi. 1619 yil Navro‘zda shahzodalardan Hurrām podshoh huzuriga chiqib, unga turli sovg‘alar taqdim etgan. Bu sovg‘alar ichida yoqut, olmos, marvarid kabi qimmat toshlar, qilich dastasi, oltin va kumush nog‘oralalar, mahfa va fillar bor edi⁶.

³ Jahangir, *a.g.e.*, s. 107

⁴ Jahangir, *a.g.e.*, s. 46.

⁵ Jahangir, *a.g.e.*, s. 92, 129, 256, 359.

⁶ Jahangir N. M. *The Tuzuki-i-Jahangiri or Memoirs of Jahangir / Translated by A. Rogers. – Delhi, 1989. s. 192,*

Shu bilan birga, podshoh ham Navro‘z bayramlarida amirlarga unvon va ma‘lum in‘omlar taqdim qilgan. 1616 yil Navro‘zda Jahongir o‘z qaynotasi G‘iyosxonning uyiga tashrif buyurib unga maxsus davlat unvonini bilan siylagan. Shuning bilan bir qatorda navruz bayramlarida sharob va boshqa mast va sarxush qiluvchi ichimliklar ishish ham taqiqlanmagan edi. Bu holatni tarixchilar shu davrdagi xristian missionerlarining ta‘siri deb baholagan. Navro‘z bayramida har kim o‘z uyuni 19 kun davomida bezatib qo‘ygan. Navro‘z sayillarida turli hil marosimlar bilan bir qatorda xalq o‘yinlari ham o‘tkazilgan. Navro‘z bayramida aholiga 18 kungacha bayram o‘tkazish va dam olish bergan.

Avrangzeb davrida kelib navro‘z bayrami keng nishonlanmay qo‘ydi .

Avrangzeb taxtga chiqdan kundan e‘tiboran o‘z oldiga mamlakatni odilona idora kilishni emas, balki islom dini himoya qilish va uning ta‘sir doirasini yanada kengaytirishni eng asosiy maqsad kilib qo‘ygan edi. Uning bu boradagi islohoti dunyoviy bayram — «Navro‘z»ni nishonlash taqiqladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda navro‘z bayramining Hind yarim orolida keng yoyilishida boburiylar davlati muhim ahamiyat kasb etgan. Navro‘z kunlari mamlakat aholisi dini va millatidan qat‘i nazar xushchaqachaqlik bilan bayram qilganlar. Bozorlar bezatilib, sayllar o‘tkazilgan. O‘zaro nizolar kamaygan. Oddiy xalq navro‘z kunlarida uyushtirilgan turli sayl va tamoshalardan bahramand bo‘lgan. Navro‘zda maxsus saroyda tantanalar o‘tkazilgan. Jahongir bayramni tabiatga bo‘lgan muhabbati bilan bog‘lab, bog‘larda va daryo bo‘ylarida sayr qilishni yaxshi ko‘radi. Saroyda musiqa, raqs, she‘r o‘qish; xalq orasida bog‘larda sayr, olovdan sakrash va maxsus taomlar (sumalak, halim) tayyorlash. “Boburnoma” asarida Navro‘z bayrami haqida aniq va ma‘lumotlar mavjud emas, lekin “Boburnoma”da Bobur tabiatning uyg‘onishi, bahor manzaralari va bu faslning odamlar hayotidagi o‘rnini tasvirlaydi. Navro‘z bahor bilan bog‘liq bayram bo‘lib, Boburning tasvirlari bu mavzuga bilvosita aloqador deb qaralsa bo‘ladi. "Farg‘ona viloyati bahorda juda chiroyli bo‘ladi. Gullar ochilib, yashil rang. Havo sallqin va yoqimli edi." deya tariflaydi o‘zing shoh asarida.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Бобур, Захириддин Муҳаммад. Бобурнома. – Т.: Юлдузча, 1989.
2. Jahangir N. M. The Tuzuki-i-Jahangiri or Memoirs of Jahangir / Translated by A. Rogers. – Delhi, 1989.
3. Захириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси (қайта ишланган иккинчи нашр) / Таҳрир хайъати: А.Қаюмов ва бошқ. Бош муҳаррир: А.Аъзамов. – Т.: «Sharq» НМАК Бош таҳририяти, 2017.
4. Жаҳонгир. Жаҳонгирнома. - Ўз Р Ф А ШИ. қўлёзма № 2017.
5. Gulbadan begim. Humoyunnoma / fors tilidab B. Yuldashev tarjimasini. – Toshkent: “Ochun”, 2022
6. Jahangir, *a.g.e.*, s. 107
7. G‘ofurjon Satimov, Boburiyodalar. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2003.
8. Гофуржон Сатимов, Марказий Осиё ва Ҳиндистон тарихида Бобурийлар даври. – Тошкент: Гофур Фулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2008.